

MAKTAB GEOGRAFIYA FANINING TA'LIMIY AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6567101>

Narbekova Nargiza

*Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi
4-maktabning geografiya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada maktab geografiya fanining ta'limiy ahamiyati va uning o'quvchilar uchun hayotiy kompetensiyalarini shakllantirishga qo'shadigan hissasi haqida so'z yuritiladi.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается воспитательное значение школьной географии и ее вклад в формирование жизненных компетенций учащихся.*

Abstract: *This article discusses the educational value of school geography and its contribution to the formation of life competencies for students.*

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilarga tabiat va jamiyat haqida bilim beriladi. Bu bilimlar obyektiv dunyoning rivojlanish qonuniyatlarini tushunib olishga imkon beradi. Olingan bilimlar asosida o'quvchilarda dunyoqarash shakllanadi, tafakkur va bilish qobiliyatlari rivojlanadi. Bu ta'lim vazifalarining katta ulushi maktab geografiyasi zimmasiga tushadi.

Maktab geografiyasi o'quvchilarni tabiat komplekslari va komponentlari bilan tanishtiradi.

Maktabdagi geografiya kurslari o'quvchilarga sayyoramizning yer yuzasi va uning shakllanish tarixi, iqlimi, suvlari va yer shari tabiat zonalari hamda tabiat resurslari haqida bilim beradi.

O'quvchilar maktab geografiyasini o'rganar ekan, o'zlari bilib ulgurmagan hodisalar bilan tanishadilar va ularning mohiyatini tushunib yetadilar. Fanni o'rganish o'quvchilarni hayotni anglab olishlariga imkon beradi, tabiat qonuniyatlarini bilib olishga xavas uyg'otadi. Maktab geografiyasining ta'limiy vazifasi – umumiy ta'limning tarkibiy qismi bo'lgan geografiya fani asoslarini o'quvchilar puxta egallab olishlarini ta'minlashdan, o'quvchilarning kompetensiyaviy ko'nikmalarini shakllantirishdan iboratdir. Geografiya ta'limi o'quvchilarda quydagilarni singdirishni taqozo etadi.

Birinchidan, o'rganiladigan geografik obyekt puxta o'zlashtirilishi kerak, buning uchun ular "Qayerda?", "Nima?", "Asli o'zi qanday?", "Kartada qanday berilgan?" degan savollarga aniq javob bera olishlari zarur. Binobarin, maktabda o'rganiladigan barcha geografiya kurslarida xarita bilan muntazam ravishda mashq qilib borish kerak bo'ladi.

Ikkinchidan, dasturda ko'rsatilgan geografik obyektlarni mumkin qadar bevosita kuzatish, kuzatish imkoniyati bo'lmagan taqdirda uning joylanish xususiyatini

xaritadan aniqlash lozim. Joyda kuzatish ishlarini olib borish katta ahamiyatga ega. Kuzatish aniq tasavvur, ongli tushunchalarni shakllantirishga imkon beradi. Kuzatish imkoniyati bo'lmagan geografik obyektlar haqida aniq tasavvurga ega bo'lish o'quv xaritasini qunt bilan o'rganish, uni maktab yaqinidagi o'xshash obyektlar bilan taqqoslang, turli rasmlar bilan ishlash lozim bo'ladi.

Uchinchidan, o'quvchilarni geografik xodisalarni kuzatish bilan ular qaysi sabablarga ko'ra bir biriga bog'liqligi va bir birini taqazo etishini aniqlab, "Qanday qilib?", "Nima uchun shu yerda joylashgan?" degan savolga javob bera olishga o'rgatish kerak.

Maktab geografiya ta'limining eng asosiy va muqim joyi o'quvchilar geografik obyektlar o'rtasidagi aloqa va bog'liqlik qonuniyatlarini aniqlay olishlaridadir. Geografiyani o'qitishning bunday quyilishi o'quvchilarni geografik mazmundagi faktlar ustida o'ylashga va xaritalarni bir biriga solishtirish bilan "Qanday qilib?" va "Nima uchun?" degan savollarga javob berish mumkin.

To'rtinchidan, o'quvchilar kishilarning geografik obyekt va hodisalarni o'rganish natijasida ulardan xo'jalik faoliyatida, xususan, tabiat boyliklaridan xalqining moddiy farovonligini oshirish maqsadida foydalanishini va tabiatga rejali ta'sir ko'rsatishini aniqlaydilar.

Maktab geografiyasi yuqoridagi vazifalarni amalga oshirish bilan birga, o'quvchilarning bilim doirasini kengaytiradi va ularning tafakkurlarining rivojlanishiga yordam beradi.

Geografiyani o'rganish geografik qonuniyatlarni ochib berish bilan qo'shib olib borilishi lozim. Geografik qobiqni va Yer sharidagi ayrim hududlarning geografik sharoitini o'rganish bilan o'quvchilar gidrosfera, atmosfera va litosferaning bir biriga ta'sir aloqador ekanligini va bir biriga ta'sir ko'rsatishini bilib oladilar. Shuningdek, o'quvchilar geografik qobiqning muttasil harakatda, o'zgarishda ekanligini ham tushunib oladilar.

Geografiya kurslari tabiat bilan jamiyatning bir biriga ta'sir etish qonunlarini:

- tabiiy sharoitni xalq xo'jaligining rivojlanishiga ta'siri;
- inson xo'jalik faoliyatining tabiatga ta'siri nuqtai nazaridan o'rganadi.

Geografiya o'quv fanidan insonning tabiiy sharoitdan foydalanishi, ayni vaqtda tabiatga ta'sir ko'rsatishini, insonning tabiatga salbiy va ijobiy ta'sirlarini yoritib berish talab etiladi. O'zbekistonda tabiatni muhofaza qilishning mohiyatini ochib berishi zarur.

Geografiya kurslarida geografik fakt va hodisalar bilan bevosita tanishish uchun kuzatish talab etiladi. Kuzatish tufayli o'quvchilar tabiatdagi turli xil jarayonlarni, insonning xo'jalik faoliyatini o'rganadilar, geografik xodisalar o'rtasidagi sabab oqibatlarni bilib oladilar.

O'quvchilar dars jarayonida umumiy va xususiy tushunchalarni o'rganish bilan ayrim xodisalarni tahlil qiladilar, ularni taqqoslab muhim belgilarini aniqlaydilar va

xulosa chiqaradilar. Turli mazmundagi xaritalar bilan mustaqil ish olib borilganda esa o'quvchilar o'z fikrlarini isbot qilishga to'g'ri xulosa chiqarishga o'rganadilar.

Geografik ma'lumotlar, yangi tushuncha va ifodalarni o'rganish bilan o'quvchilarning so'z boyligi ortib boradi, geografik obyekt va hodisalarni tasvirlashga o'rgana borib, ularning nutqi rivojlanadi. O'quvchilar geografik nomlar va raqamlarni o'rganadilar, o'zlashtiradilar, natijada ularning xotiralari rivojlanadi.

Maktabda texnologiya ta'limini amalga oshirishga geografiya kurslari ham ma'lum darajada o'z hissasini qo'shadilar. O'quvchilar tabiiy geografiya kurslarini o'rganishlari natijasida ma'lum me'yorda texnologiya ta'limiga oid ko'nikma va malakalarni joyda kompas bilan va kompassiz gorizont tomonlarini aniqlash, masofani ko'z bilan chamalab o'lchash, joy planini olish, topografik va geografik xaritalarni o'qiy olish, turli kuzatish asboblari bilan ishlay bilish, atlas xa xaritalarni o'qiy olish, turli xil jadvallarni tuza olish, raqamli ma'lumotlar asosida diagramma, kartogramma, karta-sxemalar tuzishni bilib oladilar.

Geografiya ta'limida o'lka ma'lumotlaridan unumli va oqilona foydalanilsa, ular birinchidan, o'quvchilarga o'z o'lkasida yuz beradigan hodisalar va aholi xo'jalik faoliyatini, shu bilan birga, Yer sharining boshqa rayonlarida sodir bo'ladigan hodisalar va aholi hayotini aniq tasavvur qilishga imkon beradi; ikkinchidan, o'lkani o'rganish jarayonida o'quvchilar geografiya kursida olgan bilimlarini turmushga tatbiq qilishni bilib oladilar; uchunchidan, o'lkaga doir ma'lumotlar texnologiya ta'limini amalga oshirishga keng imkoniyatlar yaratib beradi.

O'quvchilar o'z o'lkasini o'rganishlari natijasida foydali mehnatga faol qatnashadilar:

1) maktab atrofining topografik planini chizish. Bu maktabga va o'quv jarayoniga foyda keltiradi;

2) maktab atrofidagi tog' jinslari va minerallarni, yer osti va oqar suvlarni, tuproq va o'simlik dunyosini o'rganish. Bu bilan ulardan xalq xo'jaligida foydalanish imkoniyatlarini aniqlash mumkin;

3) muntazam ravishda ob-havoni kuzatish. Mahalliy sharoitda turli tadbirlarni amalga oshirishda yordam berish mumkin;

4) fenologik kuzatish olib borish. Bu bilan qishloq xo'jalik ekinlarini yig'ib olish uchun tegishli muddatlar belgilashda ularga yordamlashish mumkin.

Demak, o'quvchilarning maktabda olgan geografik bilimlari kelajakdagi faoliyatlari uchun katta amaliy ahamiyatga ega.

Shu bilan birga o'quvchilar darslardan tashqari vaqtlarda foydali mehnatda ishtirok etib, o'quv ishida yetishmagan zarur o'quv qurollarini tayyorlashga, geografiya xonasi va maydonini jihozlash ishlariga ko'maklashishlari va maktabda o'lkashunoslik muzeyini tashkil etish ishlariga hissa qo'shishlari mumkin.